

A BIOPIRATARIA E A APROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

O artigo aborda a biopirataria como a apropriação ilegal de conhecimentos tradicionais e recursos genéticos de países ricos em biodiversidade, como o Brasil. Ele destaca como empresas estrangeiras exploram esses recursos, como plantas medicinais, sem compensação para as comunidades locais, prejudicando a soberania nacional e a economia. A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) de 1992 é citada como uma tentativa de regular essa prática, mas ainda há desafios significativos na proteção do patrimônio genético. O artigo defende a necessidade de políticas públicas, maior intercâmbio científico e conscientização para combater a biopirataria e garantir justiça para as comunidades afetadas.

Lucas Peixoto Dantas

A biopirataria é, em sua gênese, a apropriação de um conhecimento advindo de um povo, relacionado ao patrimônio genético daquela região ou país, podendo ser conhecimento indígena, popular ou de comunidades agrícolas.

Introdução

Geralmente, a biopirataria ocorre quando uma empresa ou comunidade científica estrangeira adquire conhecimentos tradicionais ligados ao patrimônio genético, como “aquele chá serve para resfriado”. Assim, aquela planta ou erva que teoricamente é benéfica para combater algum tipo de doença é testada em laboratório, e, havendo a comprovação de seus benefícios médicos, ela é patenteada, deixando o povo que por tanto tempo usufruiu desses benefícios sem receber a devida compensação financeira (royalties).

Para resolver a questão acima, entre outras, ocorreu em 1992 a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), que tratou do tema com bastante coerência e foi fundamental para entendermos a biopirataria como a exportação, manipulação, exploração e apropriação comercial de recursos biológicos, em desacordo com as normas da CDB de 1992.

1 - A apropriação do patrimônio genético

A apropriação do patrimônio genético ou biopirataria é tanto desleal com a sabedoria popular de um povo quanto uma ameaça à soberania de um país ou território.

Muitas pessoas ainda desconhecem o tema ou até mesmo pensam que ele está fora de nossa realidade. No dia oito de outubro do corrente ano, a empresa Sambazon foi acusada de prática de biopirataria pelo Ministério Público Federal (MPF-AP) do Amapá². No caso em questão, a empresa teria explorado os benefícios genéticos do açaí sem a devida autorização do governo brasileiro.

Essas empresas patenteiam os recursos genéticos, criam medicamentos com eles ou algum derivado químico, mas o país não recebe

suas devidas compensações. No caso do Brasil, a situação é ainda mais grave, especialmente por se tratar de um país com território tão vasto.

Além da compensação financeira, o Brasil perde no mercado científico, e as instituições e empresas brasileiras perdem uma fatia considerável desse mercado, talvez por não ter tradição de patentear pesquisas³, por falta de interesse ou simplesmente por falta de apoio financeiro e acadêmico das instituições.

Assim, a biopirataria representa a apropriação das informações (sabedoria popular) de um povo e dos recursos genéticos que podem ser desenvolvidos tanto para a fabricação de produtos quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias. Ou seja, é a pirataria da flora, que não se restringe a mudas de plantas, sementes e microrganismos (encontrados no solo)⁴, mas também representa um risco para a soberania nacional.

Além do aspecto natural, o tráfico da biodiversidade também causa prejuízos sociais e fragilidade à soberania nacional, uma vez que outros países invadem o território brasileiro para explorar ilegalmente nossos recursos naturais.

Quando se trata da soberania nacional, é importante especificar que a pirataria da flora causa impactos notáveis na economia, pois os produtos e medicamentos explorados covardemente pelos biopiratas, utilizando a genética de nossa flora, não geram ao Brasil nenhum benefício econômico. Além disso, o país pode se tornar patrocinador da exploração desses bens genéticos, principalmente quando se torna consumidor do produto final, como é o caso de perfumes, medicamentos e suplementos alimentares⁵.

Conclusão

Concluo que a biopirataria tem natureza prejudicial tanto para o mercado científico quanto para a sabedoria tradicional, além de afetar a economia do país. Vejo, principalmente no mercado científico, a falta de intercâmbio entre empresas nacionais e estrangeiras, bem como a ausência de patentes nacionais relacionadas aos recursos genéticos.

Vale ressaltar também que a carência de legislações específicas, assim como o baixo nível de conhecimento nacional sobre o tema, cria um terreno fértil para a apropriação de "tesouros" genéticos brasileiros. Por isso, é

necessário o engajamento da sociedade civil e, principalmente, a implementação de políticas públicas para proteger nossos patrimônios genéticos e conhecimentos intelectuais.

Fontes

1 - Convenio sobre la Diversidad Biológica. Nações Unidas, 1992. Disponível em: <<https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>>. Acessado em: 23 de Outubro de 2018.

2 - Figueiredo, Fabiana. Justiça Federal aceita denúncia contra empresa acusada de biopirataria do açaí. g1.globo.com,. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/10/08/justica-federal-aceita-denuncia-contr-empresa-acusada-de-biopirataria-do-acai.ghtml>>. Acessado em: 23 de Outubro de 2018.

3 - Marchioro, Gabriela. Biopirataria ataca o desenvolvimento - científico brasileiro. ufrgs.br. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/blogdabc/biopirataria-ataca-o-desenvolvimento/>>. Acessado em: 23 de Outubro de 2018.

4 - Nunes, Paulo André. Órgãos apostam na inteligência para combater tráfico e biopirataria na Amazônia. acritica.com. Disponível em: <<https://www.acritica.com/channels/governo/news/falta-de-pessoal-e-estrutura-leva-orgaos-ambientais-a-apostar-na-inteligencia-para-combater-trafico-e-biopirataria>>. Acessado em: 23 de Outubro de 2018.

5 - França, Larynny Brunna Rodrigues. Biopirataria no Cerrado: uma ameaça a soberania nacional. ambito-juridico.com.br. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18232&revista_caderno=5>. Acessado em: 23 de Outubro de 2018.